

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC
 REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND
 MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE
 GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
 IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-
 BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY
 IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE
 FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER
 ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC
 MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH
 APHAKIA.....491

UDK: 612.323:612.822.2

ABDUSATTAROV Adahamjon Alisherovich
assistant**JURAEVA Mohigul Azimzhanovna**
DSc, professor**ASHURALIEVA Mavlyuda Azimzhanovna**
Assistant
Andijan State Medical Institute

THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA

For citation: Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda. The concept of functional dyspepsia // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 353-360

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11301169>

ABSTRACT

When considering the data on the effect of functional dyspepsia on diabetes mellitus, which change the opinion of many scientists' ideas about the influence of risk factors on the underlying disease, they have not been studied well enough, the pathogenesis of the development of functional dyspepsia is different and contradicts one another. In people with type 2 diabetes mellitus who do not receive insulin, the stomach quickly perceives dietary and/or pharmacological interventions that reduce the function of the gastrointestinal tract. In postprandial glycemia, the rate of gastric emptying is one of the main factors, since the amount of sugar in the diet plays an important role in homeostasis, and patients with type 1 and type 2 diabetes quickly experience gastric emptying disorders. Gastric emptying and glycemia have a two-way correlation - peak glucose concentration after meals is observed in 35% of cases in healthy people, and people with diabetes mellitus have a syndrome of impaired gastric emptying associated with a sharp

Key words: functional dyspepsia, stomach, diabetes mellitus, postprandial glycemia.

ABDUSATTAROV Adaxamjon Alisherovich
assistant**JO'RAEVA Moxigul Azimjanovna**
DSc, professor**AShURALIEVA Mavluda Azimjanovna**
Assistant
Andijon davlat tibbiyot institute

FUNKTSIONAL DISPEPSIYA TUSHUNCHASI

ANNOTATSIYA

Funksional dispepsiyani kandli diabetga ta'siri, xayot sifatini o'zgartirishi xaqida ma'lumotlarni ko'rib chiqqilganda, asosiy kasallikka ta'sir etuvchi xavf omillari yaxshi o'rganilmagan, funksional dispepsiyani rivojlanish patogenezini turlicha bo'lib, bir biriga zid xolatda kuzatilgan. Insulin qabul qilmagan ikkinchi turdagi kandli diabet bilan xastalanganlarda, oshqozon ichak faoliyatini pasaytiruvchi dietik aralashuvlar va/ yoki farmakologik aralashuvlarni tezrok sezadi. Postprandial glikemiyada oshqozon bo'shshish tezligi asosiy xal qiluvchi omillardan biri xisoblanib u kondagi qand miqdorini gomeostazida muxim o'rin egallaydi va qandli diabet 1 va 2 turi bilan xastalangan bemorlarda oshqozon bo'shshini buzilishi tez tez kuzatilib turadi. Oshqozon bo'shshini va glikemiya o'zaro ikki tomonlama bog'liqlik kuzatiladi - postprandial glyukoza pikli kontsentratsiyasi sog'lom va kandli diabet bilan xastalanganlarda 35% xolatda kuzatilishi; oshqozon bo'shshini sindromi esa glyukozani o'tkir ortishi bilan bog'liqlik kuzatiladi. Bunday xolatda kandli diabet 2 turda inkretin terapiyani qo'llash, oshqozon bo'shshini pasaytirish natijasida postprandial glikemiyani pasaytiradi, Postprandial glikemiyani glyukoza ko'rsatkichlariga va glyukozani ortishi oshqozon bo'shshiga ta'sirini o'rganish hozirda rejalashtirilgan izlanishlarni o'tkazishga undadi.

Kalit suzlar: funksional dispepsiya, oshqozon, qandli diabet, postprandial glikemiya.

АБДУСАТТАРОВ Адахамжон Алишерович

ассистент

ЖУРАЕВА Мохигуль Азимжановна

DSc, профессор

АШУРАЛИЕВА Мавлюда Азимжановна

Ассистент

Андижанский государственный медицинский институт

ПОНЯТИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИИ

АННОТАЦИЯ

При рассмотрении данных о влиянии функциональной диспепсии на сахарный диабет, изменяющих мнение многих идей ученых о влиянии факторов риска, на основное заболевание, изучены недостаточно хорошо, патогенез развития функциональной диспепсии различен и противоречит один другому. У людей с сахарным диабетом второго типа, которые не получают инсулин, желудок быстро воспринимает диетические и/или фармакологические вмешательства, снижающие функцию желудочно-кишечного тракта. При постпрандиальной гликемии скорость опорожнения желудка является одним из основных факторов, поскольку количество сахара в рационе играет важную роль в гомеостазе, и у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа быстро наблюдаются нарушения опорожнения желудка. Опорожнение желудка и гликемия имеют двустороннюю корреляцию - пиковая концентрация глюкозы после приема пищи наблюдается в 35% случаев у здоровых людей, а у людей с сахарным диабетом наблюдается синдром нарушения опорожнения желудка, связанный с резким повышением уровня глюкозы.

Ключевые слова; функциональная диспепсия, желудок, сахарный диабет, постпрандиальная гликемия.

Долзарблиги: ЖССТ экспертлари томонидан қандли диабет XXI асринг ноинфекцион пандемияси сифатида белгиланди. Қандли диабет 2 (ҚД 2) кузатилган беморлар сони 2030 йилга келиб ер шарида 552 миллионга яқин кузатилиши мумкинлиги эълон қилинган.[2] 2021-йилда деярли 6,7 миллион ўлим холати диабет билан боғлиқ бўлган ва 2030 йилга бориб ўлим кўрсаткичи бўйича ер юзиде еттинчи ўринни эгаллашга уринмоқда. Ушбу касаллик тинимсиз тарқалишини ортиши билан ажралиб, эрта инвалидликка олиб келади ва юқори ўлим хавфи билан белгиланади. Дунё бўйича Халқаро Диабет Федерацияси томонидан берилган маълумотларга кўра (International Diabetes Federation, IDF), 20-79 ёшдагилар орасида

бу касалликдан азият чекаётганлар сони 537 млн га етиб борди (IDF atlas 2021) ва яқин ўн йилга башоратлаганда, 2045 йилга бориб касалликни икки баробар ортишига ва 783 млн инсон хасталаниши мумкинлигини (46% га) башоратлашган. [17]

IV Рим мезонлари буйича (2016) диспепсияга эпигастрал сохасидаги оғриқ ёки эрта тўйиниш хисси, тўлиш хисси, дамлик ёки кўнгил айнаш каби симптомлар киради. Баъзи адабиётларда, 2 тур кандли диабет билан хасталанган беморларда диспепсия белгилари канд алмашуниви бузилмаган беморларга нисбатан кўпроқ кузатилиши ва диспепсик синдром углеводлар алмашинуви билан боғликлигини кўрсатилган, баъзиларда эса *Helicobacter pylori* (Hp) таъсири борлигини таъкидлаб ўтилган. [11, 14.]. Al-Maskari ва ҳаммуаллфлар маълумотида кура, диспепсия синдроми беморларда хаёт сифатини пасайтирган. [8].

Кандли диабет билан хасталанган беморларда функционал диспепсияга ичак гормонларини таъсири ва уларни ўзгариши постпрандиал диспепсияга таъсирини ўрганишга бағишланган илмий тадқиқотларни Ўзбекистон шароитида Республикамиз Президентининг қатор қарор ва фармонларида устувор қилиб қўйилган тавсияларни амалга оширишга хизмат қилади. Лекин, ҳозирга қадар, кандли диабет туфайли ривожланган асоратлар, улар билан хасталанган беморларда функционал диспепсия, постпрандиал гликемиянинг асоратларини эрта олдини олиш ва касалликни замонавий диагностикаси, даволаш ҳамда уларнинг натижасини баҳолашда эпидемиологик мониторинг тизимидан фойдаланилмаган ва махсус илмий тадқиқотлар олиб борилмаган.

Ишнинг мақсади: Иккинчи турдаги кандли диабет билан хасталанганларда ошқозон ичак функционал диспепсиясига ичак гормонларини таъсирини ўрганиш.

Халқаро ишчи гуруҳнинг функционал касалликларининг диагностик мезонларига кўра функционал диспепсия бу бузилишлар мажмуаси бўлиб, ўз ичига эпигастрал сохада оғриқ, ачишиш хисси, эрта тўйиш ва овқатдан сўнги ошқозонда тез тўлиш хисси, беморларда охириги 3 йил давомида кузатилиши ва умумий олганда шикоятлар 6 ойдан ошмаган холда кузатилиши. Ушбу симптомлар текширувлар натижасида ҳеч қандай касалликлар сабаби бўлиши мумкин эмас. [5]

Илк бора функционал гастроэнтерологик патологияни 1988 йилда Римда Drossman D.A. ва унинг ҳамкасблари томонидан ўрганилган ва илк бора Talley N.J. Рим тавсияларини ишлаб чиқишган. Рим тавсиялари I [27], Рим тавсиялари II [28], Рим тавсиялари III (2006 г.) [23], Рим тавсиялари IV (2016 г.) [21], функционал диспепсияни ташхислаш ва даволашга алоҳида тавсиялари ишлаб чиқилган.

1999-йилдаги тавсияларда функционал диспепсияни симптомларига қараб уч тури ажратилган: яра сифатли, дискинетик ва аралаш (носпецифик). Рим III тавсияларида синфланиш ўзгарган ва ҳозирги кунга қадар қисман сақланиб қолган.

Рим IV тавсияларида ошқозон ичак йўллари касалликларида функционал (гастроудоденал) диспепсия 2 турга ажратилади: биринчиси бу – эпигастрал оғриқли синдром (ЭОС) – асосий симптом бўлиб, эпигастрал сохада мўтадил суэт оғриқ ва ачишиш хисси беморда хафтада бир маротаба кузатилади, Бунда оғриқлар доимий бўлмаган холда, овқат истеъмолида ёки оч холатда кузатилиши мумкин, қорин сохани фақат эпигастрал сохасида, оғриқ ич келгандан сўнг ҳам пасаймайди, ҳамда ўт фаолияти ёки Одди сфинктери фаолияти бузилиши билан ҳам боғлиқ эмас.

Постпрандиал дистресс-синдром (ПДС) – бунда диспепсик симптомлар овқат қабул қилиш билан боғлиқ бўлади, камида хафтада 3 маротаба овқатдан сўнг кузатилади. Асосий симптом эпигастрал сохада бўлиб, бунда тўйиниш хиссини пайдо бўлиши ёки одатий овқатланишда эрта тўйиниш хиссини бўлиши кузатилади.

Функционал диспепсияни охириги Рим мезонларига кўра: шикоятлар 3 ойдан ошмаган ва касаллик илк белгилари 6 ой давомидан ортмаган холда белгиланиши керак. Ачишиш хисси асосий симптом сифатида қабул қилинмаслиги керак, унда гастроэзофагеал рефлюкс касаллигига ўхшашлиги бўлиб гастроэзофагеал рефлюкс функционал диспепсия билан бирга кузатилиши мумкин, шунинг учун функционал диспепсия тушунчасига киритилмайди. [9; 18; 15; 19]. Кўнгил айнашни каби клиник симптомни, диспепсик холатни асосий белгиси

сифатида баҳолаш мумкин эмас, чунки бу ҳолат марказий генезга боғлиқ эмас ва эпигастриядан келиб чиқмайди, лекин кўнгил айниш ва кекириш функционал диспепсияни кўшимча омилларидан бири бўлиши мумкин. (possible adjunctive features). III ва IV Рим консенсусларида поспрандиал дистресс-синдром ва эпигастрияда оғриқли синдром (ЭОС) бир беморда биргалликда келиши мумкинлигини исботлайди, лекин II Рим мезонлари бу вариантни инкор этади. [26;23]. Табиати бўйича диспепсик ҳолат ўзига хос носпецифик бўлиб катор касалликларда кузатилади. Демак «функционал диспепсияни» ташхислашда тўлиқ текширувлар ўтказилгандан сўнг қўйилиш зарур. Бунда, Рим мезонлари бўйича иккиламчи деб аталадиган бошқа органик диспепсия чақирувчи касалликларни ҳам инкор қилиш керак бўлади. [30]. Ўхшаш симптоматика мавжуд касалликларга: ўт йўллари касалликлари, ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги, сурункали панкреатит, ошқозон, ошқозон ости ва ичак ёмон сифатли касалликлари ва бошқа ошқозондаги инфилтратив шикастланишлар, малабсорбция синдромлари киради. Диспепсик ҳолатлар экзоген шикастланишлар: дорили – ностероид яллиғланишга қарши препаратлар (НЯҚП), антибиотиклар, теофиллинлар, наперстянка махсулотлари, темир, алкоголь ва бошқа сабаблар: кандли диабет, гипер - ёки гипотиреоз, гиперпаратиреоз, электролитли бузилишлар, бириктирувчи тўқима касалликлари, жигар касалликлари. Оилавий шифокорлар ўз амалиётида функционал диспепсия ташхисини камдан кам қўйишади, ташхисни одатда диспепсик шикоят мавжуд, лекин текширилганда органик ўзгаришлар йўқ бўлса да, шифокорлар сурункали гастрит ташхисини қўйишади. [3; 4; 6]. «Сурункали гастрит» терминини Европа мамлакатларида кўпроқ морфологлар ишлатишади. [7], улар ошқозон шиллиқ қаватини морфологик ўзгаришларни тўлиқ кўрсатади, яра касаллиги, ошқозон раки, шиллиқ қаватида *Helicobacter pylori* (*H.pylori*) ортанлиги, касалликни кучайиб ва пасайиб бориши ҳақида аниқ далиллар билан кўрсатишади. [10]. Шунга қарамай, Европа мамлакатларида «функционал диспепсия» амалиётчи гастроэнтерологлар ва оилавий шифокорлар орасида кўп ташхисланади. [7]. Беморларда диспепсияни ривожланиши юқори ошқозон-ичак тракти эндоскопияси пайтида топилган клиник аҳамиятга эга натижаларнинг тарқалишидаги фарқларга олиб келиши мумкин. Бироқ, 240 та тадқиқот натижаларини баҳоланган мақоладан 151 тасида диспепсия билан оғриган одамларда эндоскопик топилмаларнинг тарқалиши ҳақида хабарлар бор. Мисол учун, 5389 иштирокчи орасида эндоскопик топилмаларнинг тўққиз кишида тарқалиши ҳақида хабар берди. Улар орасида эрозив эзофагит энг кўп кузатилган бўлиб 13,4% ташкил этди, ошқозон яраси 8,0%. Диспепсияни аниқлаш учун Рим мезонларидан фойдаланилганда эрозив эзофагитнинг тарқалиши кенг таърифга нисбатан паст бўлган (6% ва 20%). Демак, Рим критерийлардан фойдаланилганда эндоскопияда эрозив эзофагит энг кўп кузатилган бўлган, лекин кам тарқалган. Диспепсия билан хасталанганларда пептик яра кўпроқ кузатилиши ҳақида маълумотлар олинган. [13]. Уларда эпигастрал соҳада оғриқлар, ачишиш, кўнгил айниш, қорин дамлик овқатдан сўнги шикоятлар олти ой давомида безовта қилган ва уларга функционал диспепсия ташхиси қўйилган.

Гастродуоденал зонадаги шикоятларни органик ўзгаришлар билан тасдиқланмаган ҳолатда «сурункали гастрит» ташхисини қўйиш энг хато ташхислардан бири ҳисобланади. [1]. Сурункали гастрит аксарият ҳолларда стандарт тарзда олиб борилган эндоскопик текширув пайтида кўринмайди, Киото Консенсусининг 5-қоидасига кўра, ошқозон эрозияси *Helicobacter* гастритидан алоҳида ташхис қўйилиши керак, чунки улар дори таъсирида тез-тез учрайди, хусусан, ностероид яллиғланишга қарши препаратлар таъсирида. [22]. Одатда ошқозон шиллиқ қаватидаги сурункали яллиғланиш беморларни безовта қилмайди. Тадқиқотлар натижаларига кўра, яллиғланиш ва дистрофик ўзгаришларни оғирлик даражаси, клиник симптомлар билан тенглашмайди. Бунда беморларда ошқозон шиллиқ қаватида яллиғланиш белгилари бўлмаса ҳам ҳаёт тарзига таъсир этадиган клиник шикоятлар билдириши мумкин. [25]. Киот Консенсусининг 7-низомига биноан, *H. pylori* билан боғлиқ гастрит беморларнинг фақат қисман диспептик шикоятларининг сабаби бўлиши мумкин [22].

Сурункали гастрит бу морфологик ташхис хисобланиб, ташхис эндоскопик текширувларда, биоптатни текшируви билан касалликни локализацияси ва яллигланиш давомийлиги билан тасдиқланади.

Янги Рим мезонларига асосан, функционал касалликларнинг энгил, ўртача ва оғир даражаларини ажратишга таклиф қилади. Статистик маълумотларга кўра, беморларнинг 40 фозида энгил аломатлар пайдо бўлади, улар одатда умумий амалиёт шифокорлари томонидан кузатилади. Симптомларнинг намоён бўлиши унчалик аҳамиятли емаслиги сабабли, улар беморнинг психоэмоционал ҳолатига таъсир қилмаслиги мумкин. Ўртача аломатлар ошқозон-ичак трактининг функционал бузилиши бўлган беморларнинг тахминан 30-35 фозида аниқланади, қоида тариқасида, айнан шу одамларда аломатлар ижтимоий фаоллик ва ҳаёт сифатининг пасайишига олиб келади. Симптомларнинг кучайиши функционал ошқозон-ичак касалликлари билан оғриган беморларнинг 20-25 фозида аниқланади ва бу ҳолатларда беморлар ҳаёт сифати, ижтимоий фаоллик, касбий фаолиятни чеклаш, оиладаги муносабатларни сезиларли даражада пасайишини қайд этадилар. Бундай ҳолатлар терапияга чидамли табиат билан тавсифланади ва гастроэнтэролог, психотерапевтлар тандемининг фаол иштирокини талаб қилади. [12].

Юқорида кўрсатганимиздек IV Рим меъзонларида функционал диспепсияни 2 варианти мавжуд бу постпрандиал дистерс синдром (ПДС) ва эпигастрал оғриқ синдроми (СЭО). Функционал диспепсия симптомларига; тез тўлиш ва тўйиниш хисси, оғриқ ва ачишиш хисси. Ушбу клиник белгилар беморни ҳаёт тарзига таъсир этиши учун етарли инстенсивликда бўлиши, яъни яхшила безовта қилиш керак бўлади. [20]. Тадқиқотлар ва тавсиялар натижасига кўра ПДС да минимал ҳолатда кузатилиши ҳафтада 3 кун, СЭО эса ҳафтада бир кун кузатилиши белгиланган.

Кузатилган симптомлар камида 3 ой давомиде кузатилиш керак бўлади ва умумий давомийлиги 6 ой бўлиши керак. [20].

Мутахассисларни эътиборини амалдаги атамаларини маъносини тавсифлашга қаратилган. Шундай қилиб, ПДС "эрта тўйинганлик" нинг характерли аломати, бунда бемор доимий тўйинишга ишлатилган одатий ҳажмнинг бир қисми билан тўйиши назарда тутилади. Ушбу ҳолат кундалик ишларининг бажарилишига таъсир қилганда, овқатдан кейин оғирлик аломати безовта қилса хисобга олинади. Эпигастрал соҳада оғриқ ва ачишиш СЭО симптомлари хисобланади. Рим меъзонларининг IV қайта кўрилган сониде ушбу ҳолатга аниқлик киритилган, ПДС овқатдан сўнг пайдо бўлса, СЭО оғриқлар ва ачишиш симптоми овқатдан сўнг пайдо бўлсада, баъзида шундай ҳолат йўқолиши ҳам мумкин, баъзида оч ҳолатда ҳам пайдо бўлади. [12].

Демак, функционал диспепсия беморнинг ҳаёт тарзига таъсир этиш даражада бир неча симптомлардан иборат бўлади: постпрандиал тўлиш хисси, эрта тўйиниш, оғриқ ва эпигастрал соҳада клиник текширувларда сабаби топилмаган ачишиш хисси. [20].

Юқорида кўрсатилган симптомлар кузатилган беморларда шикоятларни аниқлаш, анамнезни яхшилаб йиғиш, воҳима белгиларини аниқлаш керак бўлади. Барчасида лаборатор-инструментал текширувларни ўтказиш ва беморда иккиламчи диспепсияни инкор қилиш керак бўлади ва функционал диспепсия ташхисини ташхислаш керак бўлади.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Bakulina N.V., Tikhonov S.V., Lishchuk N.B. Chronic gastritis and functional dyspepsia. Unity and struggle of two opposites. Medical advice. 2021;(15):164–174. <https://doi.org/10.21518/2079-701X-2021-15-164-174>
2. Global report on diabetes. Geneva: World Health Organization; 2018. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
3. Parfenov A.I. Advances and problems of enterology // Therapeutic archive. - 2004. - Т. 79. - No. 2. - С. 5-7.;

4. Ryss E. S., Simanenkov V. I. Functional disorders of the gastrointestinal tract. New St. Petersburg. Vedomosti 2001; 2, appendix: 1-56;
5. Serebrova S.Yu., Prokofiev A.B., Zhuravleva M.V., and Eremenko N.N. “Rome criteria of IV functional diseases of the gastrointestinal tract in assessing the interchangeability of drugs: the view of a clinical pharmacologist” Vedomosti Scientific Center for Expertise of Medical Products, vol. 7, no. 4, 2017, pp. 221-227.y.
6. Zimmerman Ya.S. Peptic ulcer: a critical analysis of the current state of the problem // Experimental and clinical gastroenterology. - 2018. - 149(1). pp. 80–89
7. Sheptulin A.A. Gastroesophageal reflux disease // Consilium Medicum. – 2000. – T. 2. – No. 7. - P. 26-32Al-Maskari, M.Y.,
8. Al-Shookri, A., Al-Adawi, S., & Lin, K.G. (2011). Assessment of quality of life in patients with type 2 diabetes mellitus in Oman. Saudi medical journal, 32 12, 1285-90
1. 9.Bolier EA, Kessing BF, Smout AJ, et al. Systematic review: questionnaires for assessment of gastroesophageal reflux disease. Dis Esophagus 2015;28:105–20.;
2. 10.Chia, J. , Chia, A. , Wang, D. and El-Habbal, R. (2015) Functional Dyspepsia and Chronic Gastritis Associated with Enteroviruses. Open Journal of Gastroenterology, 5, 21-27. doi: 10.4236/ojgas.2015.54005
3. 11.Devrajani BR, Shah SZA, AA Soomro, T Devrajani - Type 2 diabetes mellitus: A risk factor for Helicobacter pylori infection: A hospital based case-control study// International journal of diabetes in developing ..., 2010.-22 p.;
4. 12.Drossman DA. Functional Gastrointestinal Disorders: History, Pathophysiology, Clinical Features and Rome IV. Gastroenterology 2016; 150:1262-79
5. 13.Ford AC, Marwaha A, Lim A, Moayyedi P. What is the prevalence of clinically significant endoscopic findings in subjects with dyspepsia? Systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2010;8(10):830-837.e8372. doi:10.1016/j.cgh.2010.05.031
6. 14.Gulcelik, N.E., Kaya, E., Demirbaş, B., Culha, C., Koç, G., Ozkaya, M., Çakal, E., Serter, R., & Aral, Y. (2005). Helicobacter pylori prevalence in diabetic patients and its relationship with dyspepsia and autonomic neuropathy. Journal of Endocrinological Investigation, 28, 214-217
7. 15.Gyawali CP, Fass R. Management of gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology 2017. doi: 10.1053/j.gastro.2017.07.049. [Epub ahead of print 5 Aug 2017].;
8. 16.Holtmann, G. Clinician’s manual on managing dyspepsia. / G.Holtmann, N.J.Talley - Life Science Communications: London, 2000. – 88 p. ; Moayyedi, P. Can the clinical history distinguish between organic and functional dyspepsia? / P.Moayyedi, N.J.Talley, M.B.Fennerty, N.Vakil // JAMA. - 2006. - v.295. - p.1566-1576
9. 17.International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 10th edn. Brussels, Belgium; 2021 [cited 11.04.2023]. Available from: <https://www.diabetesatlas.org>
10. 18.Sifrim D, Zerbib F. Diagnosis and management of patients with reflux symptoms refractory to proton pump inhibitors. Gut 2012;61:1340–54.;
11. 19.Sood, R., Ford, A. Rome IV criteria for FGIDs — an improvement or more of the same?. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 13, 501–502 (2016). <https://doi.org/10.1038/nrgastro.2016.110>
12. 20.Stanghellini V. Chan FK, Hasler WL et al Gastroduodenal Disorders. Gastroenterology 2016; 150 (6): 1380-92
13. 21.Stanghellini, V. Gastroduodenal disorders / V.Stanghellini, F.C.L.Chan, W.L.Hasler., et al. // Gastroenterology. - 2016. - v.150(6). p.1380-1392.
14. 22.Sugano K., Tack J., Kuipers E.J., Graham D.Y., El-Omar E.M., Miura S. et al. Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis. Gut. 2015;64(9):1353–1367. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2015-309252>.
15. 23.Tack J, Talley NJ, Camilleri M, Holtmann G, Hu P, Malagelada JR, Stanghellini V. Functional gastroduodenal disorders. Gastroenterology. 2006 Apr;130(5):1466-79. doi: 10.1053/j.gastro.2005.11.059. Erratum in: Gastroenterology. 2006 Jul;131(1):336. PMID: 16678560

16. 24.Tack, J. Functional gastroduodenal disorders / J.Tack, N.J.Talley, M.Camilleri et al. // Gastroenterology. – 2006.– Vol. 130. – P. 1466–1479
17. 25.Talley N.J. Editorial: moving away from focussing on gastric pathophysiology in functional dyspepsia: new insights and therapeutic implications. Am J Gastroenterol. 2017;112(1):141–144. ht tps://doi.org/10.1038/ajg.2016.519.;
18. 26.Talley, N. J., Janssens, J., Lauritsen, K., Racz, I., & Bolling- Sternevald, E. (1999). Eradication of Helicobacter pylori in functional dyspepsia: randomized double blind placebo controlled trial with 12 months' follow up: The Optimal Regimen Cures Helicobacter Induced Dyspepsia (ORCHID) Study Group. The BMJ, 318, 833-7. ;
19. 27.Talley, N.J. Functional dyspepsia: a classification with guidelines for diagnosis and management / N.J.Talley, D.Colin-Jones, K.L.Koch, M.Koch, O.Nyren, V.Stanghellini// Gastroenterology International. - 1991. - v.4. - p.145-160
20. 28.Talley, N.J. Functional gastroduodenal disorders / N.J. Talley et al. // Gut. -1999. — Vol. 45. - Suppl. 2. - P 37-42
21. 29.Tanghellini V. Chan FK, Hasler WL et al Gastroduodenal Disorders. Gastroenterology 2016; 150 (6): 1380-92
22. 30.Van Lelyveld, N. Lack of relationship between chronic upper abdominal symptoms and gastric function in functional dyspepsia / N.Van Lelyveld, M.Schipper, M.Samsom // Dig Dis Sci. - 2008. - v.53. - P.1223–1230

Статья поступила в редакцию 03.03.2024; одобрена после рецензирования 20.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 03.03.2024; approved after reviewing 20.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Абдусаттаров Адахамжон Алишерович – ассистент кафедры внутренних болезней Андижанского государственного медицинского института, Андижан, Узбекистан E-mail: info@adti.uz, <https://orcid.org/0000-0001-4868-5403>

:Жураева Мохигул Азимжановна – профессор кафедры семейной медицины Андижанского государственного медицинского института, Андижан, Узбекистан E-mail: mohigul_azimovna@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8338-1122>

Ашуралиева Мавлуда Азимжановна – ассистент кафедры детских болезней Андижанского государственного медицинского института, Андижан, Узбекистан, E-mail: info@adti.uz <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Абдусаттаров А.А. — написание текста; редактирование статьи;

Жураева М.А. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Ашуралиева М.А. – сбор материала

Information about the authors:

Abdusattarov Adahamjon Alisherovich – assistant at the Department of Internal Medicine, Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan E-mail: info@adti.uz, <https://orcid.org/0000-0001-4868-5403>

Zhuraeva Mohigul Azimzhanovna – Professor of the Department of Family Medicine, Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan E-mail: (hidden) <https://orcid.org/0000-0002-8338-1122>

Ashuralieva Mavluda Azimzhanovna – assistant at the Department of Childhood Diseases, Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan, E-mail: info@adti.uz <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>.

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Authors' contributions:

Abdusattarov A.A. — writing text; article editing;

Zhuraeva M.A. — collection and analysis of literature sources, writing text.

Ashuralieva M.A. – collection of material

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000